

**КРАТКО О СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И
РУССКОМ ЯЗЫКАХ**

Таекеева А.Т.,

Каракалпакский государственный университет,

Ерназарова Т.К.,

Центр подготовки Олимпийцев и паралимпийцев

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712326>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bir nechta tillardagi frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish bilan shug'ullanadigan qiyosiy frazeologiya haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Maqsad har xil til guruhlariga tegishli bólgan tillardagi umumiy va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va tavsiflashdir.*

Kalit so'zlar: *qiyosiy frazeologiya, samarali, qarindoshlik darajalari, milliy-madaniy o'ziga xoslik, konsentratsiyali shakl, madaniy komponent.*

Annotatsiya. *Bul maqalada bir neshe tillerdegi frazeologik birliklerdi salıstırıwıy analiz qılıw menen shug'ıllanatuđın salıstırımalı frazeologiya haqqında qisqasha mađlıwmat berilgen. Maqset hár qıylı til toparlarına kiretuđın tillerdegi ulıwma hám ayırımashalıqlardı anıqlaw hám xarakteristikalaw bolıp tabıladı.*

Tayanış sózler: *salıstırımalı frazeologiya, natıyjeli, tuwısqanlıq dárejeleri, milliy – mádeniy ózine tánlik, konsentratsiyalı forma, mádeniy komponent.*

Abstract. *This article briefly introduces comparative phraseology, which deals with the comparative analysis of phraseological units across several languages. The aim is to identify and describe common and specific features in languages of varying degrees of relationship.*

Keywords: *comparative phraseology, effectively, degrees of kinship, national and cultural specificity, concentrated form, cultural component.*

«...из всех творений языкового гения человека фразеология – наиболее самобытное, сложное и компликативное явление.» (Ройзензон, 1977:116).

Интенсивное развитие фразеологии как лингвистической дисциплины за последние годы характеризуется постепенной дифференциацией предмета исследования и методики его изучения, а также вовлечения в сферу научного поиска все новых проблем и аспектов, которые опираются на сложившиеся в языкознании теоретические основы фразеологии. Этому процессу соответствует и общая тенденция развития лингвистической теории от простых, первичных и фундаментальных к более сложным, производным уровням, методам и направлениям изучения языка. К последним, несомненно, относится сопоставительный анализ различных языков, результаты которого важны как для теоретического, так и для прикладного языкознания.

В довольно широкой, пестрой и фрагментарной картине конфронтативно-фразеологических исследований труды, посвященные собственно сопоставлению немецкой и русской фразеологии, исчисляются единицами и не образуют в своей совокупности какой-либо цельной системы ни по методике описания, ни по изучаемому объекту. Так, А.В. Федоров и А.Д. Райхштейн в работах по теории перевода уделяют внимание вопросу межъязыковой фразеологической эквивалентности конкретных фразеологических единиц (ФЕ) (Федоров, 1968; Райхштейн, 1968). Различные типы фразеологической эквивалентности рассмотрены более конкретно в работах Ф. Траутмана, М. Геш и О. Каде (Траутман, 1977; Heesch, 1977; Kade, 1976). Все исследователи отмечают характер конфронтативного анализа ФЕ. Так, например, А.Д. Райхштейн, учитывая многоаспектность рассматриваемого явления, выявляет его особенности. Они сводятся в структурном плане к наличию во фразеологизмах вторичности, или производности, в семантическом плане – идиоматичности, имеющей, кроме того, национальную специфику. В связи с последней особенностью автор указывает на аппроксиматичность (приблизительность) сопоставительного анализа ФЕ и его результатов. Он пишет, что «строгое понятие тождества вообще вряд ли применимо к сопоставляемым фразеологическим фактам, каждый из которых занимает в системе своего языка специфическое место и имеет особую значимость, которая не повторяется в неизменном виде в иноязычной системе для соотносительного факта» [2, 17].

К настоящему времени одним из наиболее актуальных и активно развивающихся направлений исследования фразеологии стала сравнительно-сопоставительная фразеология, занимающаяся сопоставительным анализом фразеологических составов нескольких языков. Значительный научный интерес представляют исследования, направленные на выявление общего и частного в языках разной степени родства. Данное исследование не является исключением. С целью эффективного выявления и описания общего и специфического применяется сравнительно-сопоставительный анализ. В процессе такого исследования в фокусе непрерывно находится национально-культурная специфика языков, поскольку наравне с лингвистическими факторами исследуется и культурная сторона изучаемых явлений. Необходимость и актуальность сопоставительных исследований подчеркивается такими учеными как Е. Ф. Арсентьева (1989 г., 1993 г.); Г. А. Багаутдинова (2007 г.); З. А. Биктагирова (2007 г.); Н. Г. Зайцева (2002 г.); Т. В. Захарова (2011 г.); Ю. В. Николаева (2000 г.); Л. Р. Сакаева (2004 г.); Е. Р. Хутова (2006 г.); Н. И. Якимова (2007 г.). С одной стороны, утверждается необходимость сопоставления

лексических единиц в составе одного языка: «...нельзя правильно описать значение отдельного слова вне сопоставления его со значениями других слов в языке...» [4, с. 10]. С другой стороны, необходимо сопоставление материала нескольких языков.

Фразеология представляет собой уникальный языковой материал, содержащий в концентрированной форме информацию о видении носителей языка тех или иных реалий, при этом ФЕ формируются не одномоментно, а с течением времени, с течением развития языка и истории народа. Исследователи фразеологии многократно указывали на данный факт. Так, В. Н. Телия определяет ФЕ как «самый культураносный компонент языка» [6, с. 19]. М. А. Сарян отмечает, что «фразеология конденсирует весь сложный комплекс культуры и психологии народа» [5, с. 32]; Т. А. Новицкая называет ФЕ «одним из самых ярких проявлений национально-культурной специфики языка» [1, с. 62]. С целью получить верные данные, необходимо учитывать тот факт, что значение ФЕ формируется не только лексически, но и грамматически. «...Формирование целостного фразеологического значения тесно связано не только с семантической структурой компонентов устойчивых оборотов, но и с их грамматической природой» [1, с. 75]. Подчеркивается возрастающая значимость исследования грамматической структуры ФЕ, поскольку «своеобразие ФЕ как особой единицы языка является уже очевидным, объективное, с учетом специфики формы и содержания ФЕ описание ее грамматики приобретает особо важное значение» [7, с. 30].

Таким образом, структурно-грамматический анализ ФЕ английского, русского и немецкого языков доказывает сходство структурно-грамматической организации исследуемых ФЕ в английском, русском и немецком языках. Ключевым различием между ФЕ сопоставляемых языков является способ выражения синтаксических отношений, что обусловлено различным грамматическим строем сопоставляемых языков.

В заключении можем говорить, что данное исследование приведенные в этой статье не является исключением. Мы обследовали труды выше приведенных ученых лингвистов, и привели их определение к фразеологии и думаем о продолжении сопоставление с узбекскими, каракалпакскими языками.

Список использованной литературы

1. Галиева Г. Р. Фразеологические единицы в зеркале грамматического строя языка (на материале русского, немецкого и башкирского языков): дисс. ... к. филол. н. Уфа, 2007. 141 с.
2. Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

3. Ройзензон Л.И. Русская фразеология. – Самарканд, 1977.
4. Самсонова М. В. Глагольные фразеологические единицы со значением пространства в современном французском языке: дисс. ... к. филол. н. М., 2004. 251 с.
5. Сарян М. А. Сопоставительный семантико-лингвокультурный анализ фразеологических единиц русского и английского языков: дисс. ... к. филол. н. Майкоп, 2006. 159 с.
6. Телия В. Н. Культурно-языковая компетенция: ее высокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фразеологического состава языка // Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках / отв. ред. В. Н. Телия. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 19-30.
7. Хуснутдинов А. А. Грамматика фразеологической единицы: дисс. ... д. филол. н. СПб., 1996. 237 с.